

ISic0066

I.Sicily inscription 0066

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tyndaris

Place of origin (modern)

Tindari

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Imp(eratori) · Caesari · divi · Antoñi
2. ni · f(ilio) · divi · Hadriani · ne
3. poti · divi · Traiani · Parthi
4. ci · pronepoti · divi Nervae
5. abnepoti · L(ucio) · Aurelio ·
6. [Vero] Aug(usto) · p(ontifici) · m(aximo) · trib(unicia) · pot(estate) ·
7. [---]co(n)s(uli) · II · · p(atri) · p(atriciae) ·
8. [col(onia)A]ug(usta) · Tyndarît(anorum) d(ecreto) · d(ecurionum)
9. [cura]ñte · M(arco) · Vale
10. [rioVita]le · curatore
11. · r(ei) · p(ublica) ·

Apparatus

Text of

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491855

EDR 142426

EDCS 22100594

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7475 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650805>)

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2007.0682

Bivona, L. 1970. Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelia*. Palermo. At 67

Raepsaet-Charlier, M.-Th. 1974. A propos du récent catalogue d'inscriptions latines du musée de Palerme. *Latomus*. 33: 124-127. At 127

Zambito, L. 2007. Intervento statale e attività urbanistica: sul ruolo dei curatores reipublicae in due epigrafi da Tindari. *Minima Epigraphica et Papyrologica*. 12: 103-110.

Fasolo, M. 2013. Tyndaris e il suo territorio. Volume 1. Introduzione alla carta archeologica del territorio di Tindari. Rome. At 73-74 no.6 fig.36

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0066. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333970>